

DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN WERKNEMERS EN HUN REPRESENTANTEN*

door Drs. J. P. M. Nabbe

De informatiebehoefte van werknemers en hun representanten als onderwerp van dit artikel vergt een nadere afbakening.

Er valt onderscheid te maken tussen diverse betrokkenen bij de onderneming, die allen weliswaar te maken hebben met het werknemersbelang maar toch een te onderscheiden invalshoek hebben in relatie tot dat werknemersbelang.

- 1 De totaliteit van werknemers.
- 2 De ondernemingsraad.
- 3 De bedrijfsledengroep in het kader van het bedrijvenwerk.
- 4 De vakbonden.
- 5 De vakcentrales als - centraal - samenwerkingsverband van bonden.

In het bestek van dit artikel beperken we ons tot de informatiebehoefte van de ondernemingsraad. Het is wellicht overbodig maar van belang te wijzen op het feit dat de ondernemingsraad naast representant van de werknemers ook orgaan is van de onderneming.

Een tweede beperking, van praktische aard overigens, wordt gevormd door ons te bepalen tot de werknemers, werkzaam in de onderneming.

Kritiek op de huidige regeling van de informatieverstrekking

De huidige regeling van de informatieverstrekking aan de ondernemingsraad is niet bevredigend. In het kort kan de kritiek als volgt worden geformuleerd:

- de informatieverplichtingen van de ondernemingsleiding zijn onvoldoende geconcretiseerd,
- de frequentie waarmee, de gevallen waarin en het tijdstip waarop informatie dient te worden verstrekt, zijn onvoldoende geregeld,
- onvoldoende gegarandeerd is de verstrekking van toekomstgerichte informatie, met name samenhangend met de beleidsvoornemens,
- in de regeling komt niet naar voren de samenhang, welke toetsbaar moet zijn, die bestaat tussen financieel-economische informatie en informatie met betrekking tot het sociale beleid.

I. OPZET VAN HET INFORMATIESYSTEEM TEN BEHOEVE VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

De opzet van het informatiesysteem ten behoeve van de ondernemingsraad moet bezien worden tegen de achtergrond van het werknemersbelang bij de onderneming.

* Inhoud van dit artikel is mede gebaseerd op een interne studie van de 3 vakcentrales.

Het belang kan in de volgende drie aspecten onderscheiden worden:

- 1 het materiële aspect
- 2 het werkgelegenheidsaspect
- 3 het aspect van het werkklimaat.

ad 1. Bij het materiële aspect gaat het om het inkomen, waaronder dan ook allerlei secundaire elementen moeten worden begrepen. Met name is van belang de continuïteit van de inkomensstroom en de met de continuïteit samenhangende inkomensverwachtingen.

Ook kunnen onder dit aspect begrepen worden de (verwachte) aanspraken van werknemers, liggend in de vermogenssfeer.

ad 2. De ontwikkeling van de werkgelegenheid is een specifiek werknemersbelang. Hierbij gaat het niet alleen om de werkgelegenheid als hoeveelheidsmaat maar ook als kwaliteitsaanduiding. Evengoed kunnen indelingen naar andere gezichtspunten in bepaalde situaties relevant zijn. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de beschikbaarheid van werkgelegenheid, nu en naar verwachting en de behoefte aan werkgelegenheid nu en naar verwachting in de onderneming.

ad 3. Het aspect van het werkklimaat betreft de bevrediging en ontplooiing welke gevonden kan worden in het werk. Het belang bevindt zich in de immateriële sfeer en hangt globaal aangegeven samen met de wijze waarop de onderneming is georganiseerd en met de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van de werknemers.

In deze drie aspecten kunnen de wezenlijke belangen van de werknemers bij de onderneming worden gevat. Zij kunnen niet geïsoleerd worden beschouwd, zowel wat hun onderlinge samenhang als wat hun betekenis in vergelijking met andere ondernemingen betreft. Het onderlinge verband kan als volgt worden aangegeven:

Als eerste aspect van het werknemersbelang bij de onderneming is genoemd het materiële of inkomensbelang van werknemers of van groepen van werknemers binnen de onderneming.

Het volgend belangenniveau is het handhaven van de continuïteit van de totaliteit van de werkgelegenheid, hetgeen iets anders kan zijn dan de continuïteit van de onderneming. Het derde niveau komt pas duidelijk in beeld als inkomen en werkgelegenheid verzekerd zijn.

Het belang van een goed werkklimaat, een aansprekende taak en omgeving handelt in wezen over een stuk kwaliteit van het werknemersbestaan in de onderneming.

De ontwikkeling van de drie aspecten in hun onderlinge samenhang kan behalve in de tijd ook in vergelijking met andere ondernemingen bezien worden. Deze externe dimensie is een noodzakelijke aanvulling van het beeld omdat het in wezen altijd gaat om relatieve posities: de financiële beloning van de werknemers is goed in vergelijking tot die van werknemers in vergelijkbare ondernemingen; de werksfeer van de onderneming is goed, mede

uitgaande van het soort produktieproces in de betreffende bedrijfstak. Het gevolg van deze benadering is, dat als informatie door de onderneming moet worden verstrekt, dit in veel gevallen ook in een bedrijfsvergelijkend kader zou moeten worden geplaatst.

II. INFORMATIEBEHOEFTE MET BETREKKING TOT HET MATERIELE ASPECT

Voor deze aard van belangen is de jaarrekening met aanvulling het geschikte informatie-medium. De Wet Jaarrekening Ondernemingen is in dit verband ook voor werknemers van groot belang.

Overzicht van te realiseren verbeteringen

Algemeen

Verbeteringen in de financiële verslaggeving welke uit werknemersoogpunt van belang zijn, hoeven niet per se in de jaarrekening te worden aangebracht.

Naast de jaarrekening is er een brede stroom van informatie mogelijk, zoals tussentijdse financiële berichten, perscommuniqués, mededelingen aan ondernemingsraden, mededelingen in personeelsbladen en dergelijke. Overigens moet er voor worden gepleit dat de tussentijdse financiële overzichten qua opzet en detaillering zoveel mogelijk aansluiten bij de jaarrekening. Tenminste eens per drie maanden dienen financiële overzichten te worden verstrekt.

Naast de jaarrekening, die zich naar haar aard met het verleden bezighoudt, dient toekomstgerichte informatie te worden verstrekt, zoals begrotingen, ondernemingsplannen waaronder investeringsplannen. Op grond van deze informatie dient men zich een duidelijk beeld te kunnen vormen van de verwachtingen welke bij de ondernemingsleiding leven t.a.v. de continuïteit van de onderneming.¹⁾

De informatie aan de ondernemingsraad dient ook afgestemd te zijn op de behoefte aan informatie t.a.v. te onderscheiden bedrijfsactiviteiten en afzonderlijke vestigingen. Zo duidelijk mogelijk dient inzicht te worden gegeven in de resultaten, eventueel rendementen en de ontwikkeling daarin, van afzonderlijke bedrijfsactiviteiten en/of van afzonderlijke bedrijfsvestigingen.

In de door verschillende ondernemingen in hun financiële overzichten toegepaste grondslagen van waardering en winstbepaling dient meer eenheid te worden gebracht. Ook de wijze van presentatie der posten dient te worden gestandaardiseerd en de gehanteerde terminologie moet worden geüniformeerd. Het is duidelijk dat vereenvoudiging door uniformering en schematisering van groot belang is om een gemakkelijker inzicht in een onderneming te verkrijgen en om een vergelijking tussen cijfers van verschillende ondernemingen mogelijk te maken.

¹⁾ Voor de regeling van de geheimhoudingsplicht zie art. 20 lid 1, Wet Ondernemingsraden.

Ten aanzien van gebeurtenissen welke niet regelmatig in de bedrijfsuitoefening voorkomen zoals:

- het aangaan van bijzondere verplichtingen
 - omvangrijke investeringen
 - ekseptionele marktontwikkelingen
 - ingrijpende ondernemingsbeslissingen zoals fusies, sluitingen, reorganisaties, verplaatsingen, inkrimpingen, belangrijke uitbreidingen,
- dient met informatieverstrekking niet op de jaarrekening of andere overzichten te worden gewacht.

Gegevens met betrekking tot deze gebeurtenissen moeten onmiddellijk worden verstrekt. In ieder geval behoren de gevolgen voor het vermogensbeslag en de winstgevendheid te worden aangegeven.

Er dient een duidelijk inzicht te bestaan in de mogelijkheden van tegenstellingen tussen de belangen van bestuurders en die van de onderneming zelf. Hierbij valt te denken aan een deelname van een bestuurder in het aandelenkapitaal van de onderneming, hetwelk een bepaald percentage te boven gaat, aan bepaalde nevenfuncties bij andere ondernemingen en dergelijke.

De werkingssfeer van de Wet Jaarrekening Ondernemingen is beperkt tot de N.V., B.V., Coöperatieve Vereniging en Onderlinge Waarborgmaatschappij. De informatiebehoefte van werknemers in ondernemingen met een andere rechtsvorm is mutatis mutandis hetzelfde, zodat de informatiestroom gelijkwaardig moet zijn.

Het verdient aanbeveling naast de jaarrekening een overzicht te maken, waarin met behulp van zogenaamde kengetallen, waarvan de ontwikkeling gedurende meerdere jaren moet worden weergegeven, het inzicht in de positie van de onderneming vergemakkelijkt wordt.

Naast de traditioneel gepubliceerde kengetallen is het voor de werknemers van belang kennis te nemen van de ontwikkeling van

- marktaandeelen
- bezettingspercentages van de productiecapaciteit
- de omzet per personeelslid (waarde aanduiding)
- de arbeidsproduktiviteit (hoeveelheidsaanduiding)
- de arbeidskosten in procenten van de omzet.

Solvabiliteit en liquiditeit

Het inzicht dat de jaarrekening biedt in de liquiditeit en solvabiliteit is beperkt. De informatieverstrekking kan in dit opzicht verbeterd worden door de volgende maatregelen.

De verplichtingen moeten zoveel mogelijk in de balans worden verwerkt, temeer daar de steeds populairder wordende keuze tussen kopen of huren, voornamelijk een investerings-financieringskwestie, in de exploitatiesfeer in beide gevallen vaste periodieke lasten oplevert.

Het inzicht kan op een andere wijze worden bevorderd door de verticale

opstelling voor de balans te kiezen, waarin een stukje financieringsanalyse besloten ligt.

Een stapje verder vooruit brengt ons de toevoeging van een overzicht van herkomst en besteding van middelen.

Bovenstaande maatregelen verbeteren voornamelijk het inzicht in het meer of minder recente verleden. Voor een meer volledige beoordeling van de liquiditeit en solvabiliteit moeten de gegevens uit die overzichten daarom met andere gegevens in verband worden gebracht, zoals met investeringsplannen en -beslissingen, met plannen voor wijziging in de financieringsstructuur, met de seizoensinvloeden en met afname- en leveringsverplichtingen.

Voor een inzicht in de toekomstige ontwikkeling lijkt ons een begroot overzicht van herkomst en besteding van middelen met een uitgebreide toelichting, een doelmatige methode.

Resultaten

Een der belangrijkste gegevens voor de beoordeling van de positie van de onderneming is het omzetcijfer. Volgens de Wet Jaarrekening Ondernemingen moet inzicht in de omvang van de zaken worden gegeven, volgens de voor de bedrijfstak aanvaardbare maatstaven. Daarbij kan men eventueel volstaan met het verstrekken van verhoudingscijfers (ten opzichte van het voorgaande boekjaar).

Wenselijk is evenwel dat:

- absolute omzetcijfers worden gegeven
- per bedrijfstak duidelijke maatstaven bepaald worden
- omzetcijfers per bedrijfsactiviteit en per vestigingsplaats worden vermeld
- er een splitsing plaatsvindt van de totale omzetmutatie in een gedeelte dat komt door wijziging van hoeveelheden en een door wijziging van de prijzen
- de omzetcijfers tenminste over een periode van meerdere achtereenvolgende jaren worden gegeven.

Vervolgens moet gepleit worden voor een uniforme verticale opstelling van de resultatenrekening, waarbij gebruik gemaakt wordt van een eenvormige terminologie. Dit bevordert buiten het inzicht ook de vergelijkbaarheid tussen de jaarrekeningen. Bijzondere resultaten en bedrijfsvreemde resultaten moeten duidelijk onderscheiden worden van de bedrijfsresultaten.

De systematiek en daardoor de begrijpelijkheid van de jaarrekening is ermee gediend als alle, ook alle buitengewone, baten en lasten in de resultatenrekening worden opgenomen. Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van bepaalde baten en lasten zullen dan ook moeten worden afgewezen.

De ten laste van het resultaat gebrachte winstbelasting dient in normale verhouding te staan tot de getoonde winst. De aansluiting tussen fiscaal en commercieel resultaat moet eventueel worden toegelicht.

Veranderingen in de resultaten van het lopende en het voorgaande jaar dienen te worden verklaard, waarbij voorzover mogelijk moet worden onderscheiden tussen de gevolgen van grotere of geringere hoeveelheden en die van

hogere of lagere prijzen. Bovendien is het wenselijk om de resultaten van de verstreken periode te toetsen aan de indertijd vervaardigde begrotingsgegevens voor die periode. De verschillen tussen de begroting en realisatie dienen eveneens te worden toegelicht.

De arbeidskosten moeten worden onderscheiden naar soort:

- salarissen onderverdeeld in groepen
- wettelijke verplichte sociale lasten
- vrijwillige sociale lasten
- verplichte pensioenpremies
- vrijwillige pensioenbijdragen
- overige.

Het is van belang dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de van de overheid ontvangen bijdragen in de bedrijfsvoering, in welke vorm dan ook verkregen. Te denken valt hierbij aan:

- premies zoals vestigingssubsidies, exportsubsidies e.d.
- wachtgelduitkeringen bij tijdelijke arbeidstijdverkorting
- van de overheid ontvangen orders in verband met behoud van de werkgelegenheid.

Voor wat de winstverdeling betreft dient een duidelijk overzicht, eventueel met toelichting te worden opgenomen met vergelijkende cijfers over de voorgaande periode.

Toekomstgerichte informatie

Tot nu toe beperkten we ons voornamelijk, gezien het karakter van de jaarrekening, tot informatie over het (recente) verleden. Reeds eerder is tot uitdrukking gebracht dat gegevens omtrent de verwachtingen voor de toekomst, uiteraard ook voor werknemers van groot belang zijn.

De volgende mogelijkheden kunnen op dit punt de informatieverstrekking verbeteren.

Er moeten begrotingen overgelegd worden voor het komende jaar, met een indeling, gelijk aan de resultatenrekening zodat vergelijking mogelijk wordt. Ook in dit verband is het gewenst dat er een splitsing plaats vindt naar te onderscheiden bedrijfsactiviteiten en naar relevante geografische eenheden, waarbij de gevolgen van verwachte hoeveelheds- en prijswijzigingen afzonderlijk moeten worden weergegeven. De begroting zal vergezeld moeten gaan van een toelichting, waarin de verschillen tussen de begrote en de in het verleden behaalde resultaten worden geanalyseerd en waarin zoveel mogelijk wordt aangegeven welke uitgangspunten er bij de opstelling zijn gehanteerd.

Vervolgens zijn meerjarenplannen van belang. Hierin moet de invloed van de reeds verrichte en de nog slechts geplande investeringen op de winstgevendheid en de omvang van de activiteiten worden weergegeven.

Tenslotte moet gedacht worden aan toekomstgerichte informatie waarin de verwachtingen van de directeur naar voren komen over zaken als schaal-

vergroting en inkrimping van bepaalde activiteiten op langere termijn, ontwikkeling van (nieuwe) producten, markten en marktaandeelen en inspanningen voor research.

III. DE INFORMATIEVERSTREKKING MET BETREKKING TOT HET WERKGELEGENHEIDSASPECT

Inleiding

Het ondernemershandelen is gericht op het verwezenlijken van meerdere doelstellingen. In dit complex van doelstellingen is de meest genoemde „een bevredigend rendement op langere termijn op het geïnvesteerd vermogen”. Inderdaad is het zo dat deze doelstelling een voorwaarde is voor een op eigen kracht op langere termijn voortbestaan van de onderneming, waarbij overigens nog onuitgesproken blijft hoe hoog het rendement moet zijn, opdat er van een „bevredigend rendement” gesproken kan worden. Duidelijk is dat de opvattingen hieromtrent erg verdeeld zijn.

Minder verdeeldheid over en meer van belang voor de werknemers is de grens waar beneden het rendement op het geïnvesteerde vermogen, structureel, niet mag dalen op straffe van discontinuïteit. Boven die grens heeft de onderneming een zekere speelruimte, waarbinnen andere doelstellingen aan bod kunnen komen. Hierbij valt te denken aan:

- behoud en eventueel uitbouw van de werkgelegenheid
- een milieuverantwoorde produktiewijze
- een voorziening in een stuk maatschappelijke behoefte.

De bestaande doelstellingshiërarchie zou door de onderneming periodiek expliciet gemaakt moeten worden. Na afloop van de verslagperiode zou in een verantwoording vervolgens naar voren moeten komen, het relatieve gewicht, dat de diverse doelstellingen in het ondernemershandelen gehad hebben.

Ten aanzien van de beschrijving van de vorm en inhoud van een dergelijke toetsing beperken wij ons in het kader van dit artikel en in het bijzonder in dit hoofdstuk tot een benadering vanuit het werknemersbelang: de werkgelegenheidsontwikkeling.

Globale beschrijving van de inhoud van het informatiesysteem

Door middel van de informatieverstrekking met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling moeten de werknemers inzicht krijgen in welke mate aan de „handhaving en eventueel uitbouw van de werkgelegenheid” in vergelijking met „de rendementseis” gewicht is toegekend.

Ten aanzien van het begrip werkgelegenheid is het van belang aan te geven aan welke dimensies gedacht wordt.

- a. Een hoeveelheidsaanduiding (kwantitatieve dimensie).
- b. Verdeling naar soorten zoals opleiding, leeftijd, sexe, etc. (kwalitatieve dimensie).
- c. Verdeling naar de plaatsen waarop (regionale dimensie).

d. Verdeling naar de bedrijfstak waarin (bedrijfstaksdimensie met name van belang in gediversificeerde ondernemingen).

Rapportering met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling moet een zekere normstelling bezitten. Dit impliceert dat er een gegeven moet zijn waaraan de actuele ontwikkeling getoetst kan worden. Deze aanpak leidt ertoe dat we twee soorten werkgelegenheidsontwikkeling in de onderneming onderscheiden, namelijk de ontwikkeling van de *gewenste* of *ideale* personeelsbezetting en de ontwikkeling van de *feitelijke* of *actuele* personeelsbezetting, waarbij het vervolgens de bedoeling is de ontwikkeling van de feitelijke bezetting periodiek te toetsen aan de ontwikkeling van de gewenste bezetting. Afwijkingen moeten telkens op hun oorzaak en mérites beoordeeld kunnen worden.

De formulering van de gewenste of ideale personeelsbezetting zou een opgave moeten zijn, waarbij uiteraard het bestaande en geplande productie-apparaat een belangrijk uitgangspunt oplevert, maar tevens zoveel andere factoren en inzichten een rol spelen, dat de vaststelling ervan een inbreng uit brede lagen van het personeel nodig maakt. Wellicht dat de ondernemingsraad in samenwerking met de personeelsafdeling in dit verband een taak zou kunnen krijgen.

In veel gevallen, met name in produktiehuishoudingen, is het van belang te bepalen welke middelen in de onderneming vrijkomen om te investeren. De investeringen bepalen immers voor de langere termijn de richting en de wijze van de produktie.

In onze produktiemethode wordt kapitaal (duurzame produktiemiddelen) gecombineerd met arbeid. Investeringscalculaties leveren de gegevens op met betrekking tot de geplande inschakeling van „de factor” arbeid zodat uit de investeringsbeslissingen tevens een gegeven met betrekking tot de ontwikkeling van de gewenste werkgelegenheid volgt.

Uit diverse bronnen krijgt de onderneming middelen op lange termijn ter beschikking waarmee investeringen te financieren zijn. Gegevens met betrekking tot de herkomst der middelen zijn uit de jaarrekening voor wat betreft het verleden en uit de planning voor wat betreft de toekomst af te leiden. De aanwending van die middelen kan plaatsvinden in diverse soorten langere termijn vastleggingen. Met het oog op gevolgen voor de werkgelegenheid zijn er diverse (ideaal-typische) onderscheidingen mogelijk:

- desinvesteringen
- vervangingsinvesteringen
- diepte-investeringen
- uitbreidingsinvesteringen
- diversificatie-investeringen
- overige.

Overigens is de relatie investeringen/werkgelegenheid in de onderneming niet zo eenduidig als tot nu toe in dit hoofdstuk is verondersteld. De complicaties welke zich bij de inbouw van de overige factoren voor het model voordoen zijn niet in het bestek van dit artikel te behandelen, zodat we er eenvoudigheidshalve van af moeten zien.

De start van de verslaglegging is, zowel voor de feitelijke als voor de gewenste bezetting, een inventarisatie. Bij de beginstand van de gewenste bezetting moeten de mutaties geteld worden, welke idealiter gedurende het verslagjaar zouden moeten plaatsvinden. Deze mutaties komen voort uit de in homogene groepen opgesplitste investeringen, uit de verwachte bezetting van de productiecapaciteit en uit enkele andere, buiten beschouwing blijvende factoren.

Zoals aangegeven moet naast de gewenste personeelsbezetting de feitelijke, respectievelijk de verwachte feitelijke personeelsbezetting worden gezet. Er zijn diverse oorzaken tot mutaties in de feitelijke personeelsbezetting aan te geven. Aannemingen en ontslagen veranderen de kwantitatieve werkgelegenheid, promoties en herscholing veranderen de kwalitatieve werkgelegenheid (eventueel gedifferentieerd per regio en/of bedrijfstak).

Veranderingen in de feitelijke bezetting zijn uiteraard een reageren op de ontwikkeling van de gewenste bezetting, zodat voor het verstreken verslagjaar kan blijken in hoeverre het gelukt is de verwachte discrepantie tussen beide te verkleinen.

De stand van de feitelijke bezetting aan het einde van het jaar geeft tevens weer de beginstand van het volgende jaar.

Ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen in dat jaar moet teruggevallen worden op de bestaande beleidsrichtlijnen voor het personeelsbeleid. Richtlijnen bijvoorbeeld voor promotie bepalen mede de kwalitatieve opbouw en richtlijnen voor de vervanging van het natuurlijke verloop bepalen mede de kwantitatieve en eventueel de regionale omvang.

Dergelijke richtlijnen moeten expliciet gemaakt worden. Op basis van deze richtlijnen is de verwachte feitelijke personeelsbezetting aan het einde van het tweede verslagjaar (= lopende jaar) te berekenen. De planprocedure kan zo tot het jaar n worden voortgezet.

Het is eenvoudig voor het jaar l tot en met het jaar n de verschillen te bepalen tussen de gewenste en de feitelijke personeelsbezetting. Voor het eerste verslagjaar is er sprake van een feitelijke, voor de andere jaren is er sprake van een verwachting.

In het kader van een ondernemingsbeleid waarbij adequate werkgelegenheid een uitdrukkelijke doelstelling is, moet er bijgestuurd gaan worden, opdat het verschil, oftewel de afwijking van de gewenste bezetting, zo klein mogelijk wordt. In het kader van een anticiperend beleid zijn er bijsturingsmogelijkheden door middel van een aangepast investerings- en/of personeelsbeleid.

Dit aangepast beleid is als volgt voor te stellen: bezien moet worden of de oorzaak van een bepaalde bezettingsmutatie, zoals een bepaalde desinvestering, diepte-investering of een actie als een personeelswerving, een scholingsprogramma, in het licht van de uitkomsten respectievelijk door moet gaan dan wel aangepast moet worden. Ook kunnen we hierbij denken aan het alsnog entameren van bepaalde projecten, uitbreidingsinvesteringen, het invoeren van een personeelsstop, het doorvoeren van een werktijdsverkortening.

Steeds zal bezien moeten worden of het gewijzigd beleid via mutaties in de

verwachte gewenste en de verwachte feitelijke personeelsbezetting leidt tot een minimalisatie van het verschil tussen beide.

Het is desondanks denkbaar dat het verschil niet (geheel) te overbruggen valt. In dat geval kan en moet in dat vroegtijdige stadium contact opgenomen worden met instanties buiten de onderneming zoals Gewestelijk Arbeids Bureau, Raad voor de Arbeidsmarkt en de overheid. Zij zouden de helpende hand kunnen bieden, wellicht alleen al omdat hun hogere aangrijpingsniveau van de arbeidsmarkt hun daartoe in staat stelt.

De laatste stap in deze informatieverstrekking aan werknemers is de confrontatie van het telkenjare optredende feitelijke verschil, dus de werkelijke afwijking van de gewenste situatie enerzijds en het in de planning verwachte onoverbrugbare verschil anderzijds.

Het verschil tussen het feitelijke en het verwachte verschil kan de onderstaande, limitatief opgesomde, oorzaken hebben:

- er kunnen technische planningsfouten of verkeerd uitkomende veronderstellingen gemaakt zijn,
 - er kan een succesvolle actie van een externe arbeidsmarktpolitieke instantie hebben plaatsgehad, waardoor de omvang van het indertijd verwachte onoverbrugbare verschil is veranderd,
 - het investerings- en/of personeelsbeleid van de ondernemer is niet adequaat aangepast, waardoor het overbrugbare verschil niet voldoende of teveel is overbrugd,
 - niet voorziene, wellicht niet voorzienbare ontwikkelingen van technische en/of economische aard en/of een andere bezetting van de produktiecapaciteit dan gepland is, waaraan de feitelijke personeelsbezetting binnen de bestaande richtlijnen niet kon worden aangepast.
- (Deze oorzaken zijn in het bestek van dit artikel buiten beschouwing gebleven.)

Het spreekt vanzelf dat aan deze oorzaken tot werkgelegenheidsveranderingen vanuit werknemersstandpunt een uiteenlopende waardering zal worden toegekend.

Via deze periodieke informatie en de signalering welke er uit volgt zullen de werknemers in staat gesteld worden erop toe te zien dat de gevolgen van de ontwikkeling van de onderneming in termen van werkgelegenheid, systematisch en zwaarwegend in het ondernemersbeleid tot uitdrukking worden gebracht.

IV. DE INFORMATIEBEHOEFTE MET BETREKKING TOT HET WERKKLIMAAT

Inleiding

Het werkklimaat is een in een onderneming goed aanvoelbaar maar niet eenvoudig definieerbaar begrip. Arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en onderlinge verhoudingen zijn waarschijnlijk de belangrijkste groepen factoren binnen de organisatie welke het werkklimaat beïnvloeden.

Het sociale beleid in een onderneming moet erop gericht zijn het werk-

klimaat systematisch te bevorderen. Uit een oogpunt van werknemersbelang is het daarom noodzakelijk dat de werknemers zich een oordeel kunnen vormen over de wijze waarop in het kader van het sociale beleid aan die bevordering wordt gewerkt. Hiertoe is gestandaardiseerde informatie noodzakelijk. Tot nu toe is die informatie onvoldoende: te weinig, te beknopt en te ongeregeld.

Het sociale beleid kan verdeeld worden in:

- 1 het organisatiebeleid
- 2 de personeelszorg.

Het organisatiebeleid betreft de inschakeling van de mens in het productieproces.

De personeelszorg omvat activiteiten, gericht op de zorg voor het geestelijk en materieel welzijn van werknemers buiten de directe arbeidssituatie en voorzover dit het bedrijf aangaat.

Een nogal veel gebruikte methode om tot een oordeel te komen over het sociale beleid van de onderneming wordt gevormd door de hantering van de vijf barometers van het personeelsbeleid, t.w.:

- het personeelsverloop
- het verzuim
- de produktiviteit
- het aantal klachten
- het aantal conflicten.

Omdat elk van deze factoren ook door andere invloeden dan het personeelsbeleid kunnen variëren, is geïsoleerde hantering van één ervan niet geoorloofd en moeten ze ook in hun totaliteit voorzichtig gebruikt worden. Een fundamenteel bezwaar tegen deze barometers is dat ze wel aanwijzingen kunnen geven dat er iets niet in orde is met het sociale beleid, maar dat ze niet aangeven wat de oorzaken zijn. Ze kunnen dus ook geen aanwijzingen geven omtrent de te nemen maatregelen.

Schets van een informatiesysteem ten aanzien van het sociale beleid

De informatiestroom ten aanzien van het sociale beleid kan verdeeld worden in drie niveaus:

- 1 een grofmazig patroon van ruime informatie over het gevoerde en het te voeren sociale beleid
- 2 nauwkeurig praktisch onderzoek op problematisch geachte onderdelen van het sociale beleid
- 3 wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde ontwikkelingen in het sociale beleid.

ad 1. Het eerste niveau betreft het verzamelen van ruime, grofmazige informatie over een bepaald beleidsterrein en de ontwikkeling daarin. Het gaat vooral om het presenteren van gegevens die toch al voorhanden zijn, of die eenvoudig verzameld kunnen worden.

De gegevens moeten zo gepresenteerd worden dat de ontwikkelingsgang van de verschillende onderdelen gevolgd kan worden (tijdreeksen, grafische voorstellingen).

Per onderwerp wordt aangegeven wat in de afgelopen periode is gebeurd en voorzover dat bekend is, wat de planning of verwachting voor de toekomst is. Waar mogelijk moet de samenhang met andere gegevens duidelijk gemaakt worden.

Concreet is jaarlijkse rapportage nodig ten aanzien van

- het personeelsbestand en de veranderingen daarin, verdeeld naar relevante groepen (zie ook hoofdstuk 3)
- de beloning van werknemers, eveneens gespecificeerd naar groepen (zie ook hoofdstuk 2)
- de contacten van de bedrijfsleiding met het personeel en hun vertegenwoordigers, met name ten aanzien van vraagstukken als medezeggenschap en c.a.o.-overleg
- de inspanningen op het gebied van de taakstructurering
- de taken van de personeelsdienst ten aanzien van de werving, selectie, beoordeling, opleiding, organisatie-ontwikkeling, promotie, ontslag, etc.
- de werkzaamheden van de personeelsdienst op terreinen als maatschappelijk werk, gezondheidszorg, huisvesting, recreatie
- de werkzaamheden van de personeelsdienst ten behoeve van de speciale categorieën werknemers: gastarbeiders, gehuwde vrouwen, oudere werknemers, jeugdige werknemers
- de werkzaamheden van de personeelsdienst ten aanzien van toekomstige veranderingen in het sociale beleid.

Met betrekking tot de periodieke informatie over het sociale beleid kan de gegevensverstrekking aan de werknemers als regel tot bovenstaande data beperkt blijven.

ad 2. Bepaalde onderwerpen kunnen problematisch geacht worden omdat ze in ontwikkeling zijn, of omdat ze bij uitstek consequenties zullen hebben voor het personeel of omdat ze door het personeel als problematisch ervaren worden. Dit laatste kan naar voren komen in besprekingen tussen personeelsleden en hun vertegenwoordigers en in verslagen van werkoverleg door peilingen die de personeelsdienst uitvoert. De genoemde barometers van het personeelsbeleid kunnen eveneens een spoor bieden. Ten aanzien van deze onderwerpen is diepgaande analyse nodig.

Voorzover onderdelen van sociaal beleid niet frequent diepgaand onderzocht worden en ook niet door het personeel als problematisch ervaren worden, is het niettemin aan te bevelen, ze toch bijv. eens in de vijf jaar aan evaluatie-onderzoek te onderwerpen.

ad 3. Overheid, organisaties van werkgevers en werknemers en groepen van bedrijven kunnen de behoefte aan afstandelijk wetenschappelijk onderzoek signaleren, de ter hand neming ervan bewerkstelligen en de uitvoering begeleiden. De gegevens die nodig zijn kunnen speciaal ten behoeve van een bepaald onderzoek verzameld worden. Dat kan met behulp van vragenlijsten,

gesprekken en waarnemingen maar ook door het opzetten en evalueren van experimenten. Ook het arbeidssatisfactie-onderzoek kan een bijdrage leveren. Het is nooit gebruikt om het totale sociale beleid van een onderneming te beoordelen maar om na te gaan welke factoren welke rol spelen bij het welbevinden van de mens in zijn arbeidssituatie. Arbeidsvoldoening is o.a. in verband gebracht met taakinhouden, stijl van leiding geven, medezeggenschap, beloningssysteem.

Op twee manieren kan het arbeidssatisfactie-onderzoek van nut zijn bij de beoordeling van het sociale beleid in ondernemingen op het derde informatie-niveau.

- 1 Het is waarschijnlijk mogelijk voor een bepaalde bedrijfstak meetinstrumenten te construeren die voor een jaar of vijf geldig zijn. Onderlinge vergelijking tussen bedrijven is daarmee mogelijk. Ook verschuiving in de arbeidsbeleving per bedrijf is op deze manier vast te stellen. Als echter onder invloed van een bepaalde veranderingsstrategie het sociale klimaat verandert dan is het niet zeker of hetzelfde meetinstrument gebruikt kan blijven worden.
- 2 Onderzoek naar werknemersattitudes kan gebruikt worden om het effect van concrete beleidsmaatregelen te bepalen. Wel moet dan steeds bedacht worden dat dergelijke maatregelen niet alleen direct van invloed kunnen zijn op de arbeidsbeleving maar dat ze vrijwel altijd ook andere aspecten van het bedrijfsbeleid beïnvloeden die op hun beurt weer de arbeidsbeleving raken.

Een belangrijke taak voor de komende tijd is het standaardiseren van informatie op het eerste en tweede niveau. Dit is voor de hantering van de informatie op die niveaus uiteraard erg belangrijk. Tevens vergemakkelijkt standaardisering het uitvoeren van wetenschappelijk werk op het derde niveau. De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek kunnen vervolgens weer leiden tot het verbeteren van de informatie op de eerste twee niveaus.